

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА РЫНОК ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Джабборова Юлдуз Абдувалиевна

Республика Узбекистан

Джизакский политехнический институт,
Ассистент кафедры «Экономика и менеджмент»

Сигов Александр Николаевич

Стар.препод. кафедры «Экономика и управление
на предприятиях машиностроения»

Аннотация: В данной статье рассматриваются Рыночная инфраструктура которая представляет собой совокупность организационно-правовых форм и субъектов рынка (издатели, предприятия оптовой и розничной торговли, ярмарки и т.п.), обеспечивающих функционирование рынка. Полиграфическое оборудование которое включает в себя допечатное оборудование, печатное оборудование для офсетной печати, печатное оборудование для цифровой печати, а также послепечатное оборудование.

Ключевые слова: издатели, предприятия оптовой, книжный рынок, производителей издавать книги, спрос и предложение, книжный рынок, библиография.

Abstract: This article examines the Market infrastructure, which is a set of organizational and legal forms and market entities (publishers, wholesale and retail trade enterprises, fairs, etc.) that ensure the functioning of the market. Printing equipment which includes prepress equipment, offset printing equipment, digital printing equipment, as well as post-printing equipment.

Key words: the foreign economic activity, the state politics toward protectionism, the foreign economic strategies of the state, tariff and intariff of the restriction and barriers.

Издательская деятельность во многом отличается от обычного производства товаров, у нее своя специфика: производителями являются автор книги или журналист, которые, пользуясь специфическими средствами труда, применяют особые, присущие лишь этой области деятельности методы, способы, приемы

[3]. Книжная, газетно-журнальная информация - это особым образом обработанная информация, что облегчает ее восприятие и воздействие на потребителя. Уникальность издательской сферы заключается в двойственном характере ее продукта - он имеет материальный носитель и нематериальную природу. Также уникально и содержание рынка, на котором создается продукт, заключающийся в себе информацию, необходимую для удовлетворения потребностей отдельного человека, предприятия, региона.

На разных этапах экономического развития издательского дела его значение и воздействие на общество то усиливались, то ослабевали. Тем не менее формирование его важнейших характеристик в результате эволюции социально-экономических отношений неоспоримо. Особенности процессов трансформации российской издательской отрасли в целом и, в частности, предприятий сегмента газетно-журнальной продукции непосредственно связаны со всем комплексом преобразований глобального характера, происходящих в мире последние десятилетия и приведших на сегодняшний день к глубоким изменениям практически во всех сферах экономической жизни.

Распространение издательской продукции – процесс доведение ее от производителя (издателя) до конечного потребителя с помощью книготорговых каналов. Современная система книгораспространения опирается на рыночные инструменты. Причем необходимым условием существования и развития рынка является наличие конкуренции и рыночной инфраструктуры. Книжный рынок относится к рынкам *монополистической конкуренции*, для которого характерно наличие множества фирм и большая дифференцированность товаров. Такая дифференцированность предоставляет каждому издательству возможность предложить на рынок уникальное издание или серию в своей группе и на время достигнуть на нем монополии. В то же время книжные товары частично взаимозаменяемы и уникальность товаров в большинстве случаев возможна только в краткосрочном периоде.

Полиграфия - сложная отрасль, для качественного изготовления печатной продукции требуется достаточно много оборудования на всех этапах полиграфической производственной цепочки.

1. Допечатное оборудование

Вывод форм (СТР).

В настоящее время технология выполнения допечатной подготовки по технологии СТР считается самой перспективной.

Преимущества и достоинства технологии СТР:

- более высокое качество воспроизведения изображения на печатных формах (т.к. исключаются копировальные процессы);
- сокращение времени на приладку печатного оборудования;
- уменьшение "макулатурных" отходов, расхода краски.
- снижение риска возникновения брака за счет автоматизации рабочих процессов.

Цифровая цветопроба.

Цифровая цветопроба выполняется на струйном принтере EPSON STYLUS PRO 7600 и растровом процессоре EFI ColorProof. EFI ColorProof - позволяет получать отпечатки с предсказуемым воспроизведением цветов, а также профессиональные и стабильные цветопробы.

С помощью EFI ColorProof у заказчика полиграфической продукции появляется возможность заранее цвета, которые будут впоследствии получены в процессе печати тиража.

Сканер HEIDELBERG TANGO

Данный сканер представляет из себя сканер барабанного типа. Предназначен для осуществления сканирования самых различных оригиналов: черно-белых и цветных, прозрачных и непрозрачных, позитивных и негативных оригиналов. Формат оригинала - до 45X48. Оптическое разрешение до 11000 dpi.

· **Система управления рабочими потоками KODAK PRINERGI CONNECT** - позволяет небольшому количеству персонала (до 5-ти человек) осуществлять все функции припресса и управления выводными процессами.

2. Печатное оборудование для офсетной печати.

КВА Rapida 105

Новейшая листовая офсетная 8-ми секционная печатная машина. Данное оборудование позволяет достигать высокой рентабельности и автоматизации печатного процесса. Данная машина позволяет оказывать более качественные и разнообразные полиграфические услуги благодаря различным решениям "отделки в линию".

Офсетная печатная машина roland 505 LV

Данная офсетная печатная машина оптимально сочетает высокую производительность и эффективность. Скорость печати этого офсетного оборудования достигает 18000 оттисков в час.

Четырехкрасочная машина для офсетной листовой печати Heidelberg SpeedMaster 102-4 P

Листовые печатные машины Heidelberg SpeedMaster SM 102 - одни из самых надежных и передовых в мире. Пульт управления CP 2000 является наиболее современной системой управления печатными машинами в полиграфической отрасли.

Четырехкрасочная печатная машина Sakurai Oliver 472ED II

Офсетные печатные машины OLIVER японской фирмы SAKURAI обеспечивают превосходное качество печати и при микропечати, и при печати больших фоновых полей (плашек). Машины SAKURAI OLIVER имеют линейное секционное построение и обладают предельной конструкционной жесткостью за счет цельнолитой станины.

3. Печатное оборудование для цифровой печати.

Печатная машина HP Indigo press 3500

Предлагаем печать на высококачественном оборудовании для цифровой печати HP Indigo press 3500. HP Indigo press 3500 - является **цифровой офсетной машиной** второго поколения, предназначенной для печати самых различных тиражей продукции красочностью до 7+7. Производительность данной печатной машины позволяет достигать до 2000 оттисков формата A3+ (4+0) в час.

Цифровая полноцветная печатная машина Xerox DocuColor 8000

Обладая скоростью печати - 80 страниц формата A4 в минуту, Цифровая полноцветная печатная машина призвана заполнить нишу производительности и функциональности между DocuColor 6060 и Xerox iGen3.

4. Послепечатное оборудование

Листоподборочное оборудование. Листоподборка MKW RAPID

Для изготовления многостраничной продукции: каталогов, книг, брошюр, журналов и т.д. требуется подбор комплектов из отпечатанных листов в строго определенной последовательности. Далее уже следует этап скрепления разложенной по комплектам продукции.

Модуль боковой подрезки и разрезки двойников MKW T20

Мобильный модуль подрезки боковых кромок и разрезки двойников, тройников подключаемый в линию к модулю шитья и фальцовки MKW SFT. Модуль имеет собственный пульт управления, быстро и точно синхронизируется с другими частями машины и позволяет значительно расширить возможности оборудования.

Вырубка, биговка, перфорация, конгревное тиснение.

Штанцевальная машина Yawa MW1050Y предназначена для высококачественной вырубки, биговки, перфорации и конгревного тиснения. Стабильно работает с широким спектром материалов: картоном до 1.5 мм, гофрокартоном профилей E и B (толщиной до 3 мм), кашированным картоном и т.д.

Автоматическая кашировальная машина SBL ST 1600

Кашировальная машина способна выполнять заранее запечатанные листы бумаги к лайнеру, в качестве которого выступает картон или гофрокартон. SBL ST - 1600, как правило, используется в типографиях для изготовления красочной и прочной упаковки, а также POS-материалов на основе картона или гофрокартона.

Машина для бесшвейного скрепления Horizont BQ 460

Данное оборудование предназначено для скрепления листовой продукции с использованием термоклея. Применяется при изготовлении книг, журналов, брошюр, каталогов, альбомов и т.д. средних тиражей печатной продукции.

Фальцевально-склеивающая машина BOXMASTER 650PC

Автоматическая фальцевально-склеивающая машина BoxMaster PRO 650PC предназначена для изготовления стандартных коробок с одной линией склейки, складных коробок с двойными стенками и коробок с быстро складывающимся дном или донным самозатвором.

Список использованной литературы:

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. - СПб.: ПитерКом, 2002. – 416 с.
2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: Учебник для вузов/ Под общ. ред. Г.Л. Багиева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЗАО «Изд-во «Экономика», 2001. – 356 с.
3. Вавилов С.С. Полиграфия в России. - М, 2005. - 144 с.
4. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху; Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха. - М.: Интерэксперт, Экономика, 2000. - 344 с.
5. Джаббарова Ю.А. «Основные тенденции на рынке книжной продукции в Республике Узбекистан.» журнал том 3 номер 5 ст 36-40.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=jrpYfYkAAAAJ&citation_for_view=jrpYfYkAAAAJ:qjMakFHDy7sC
6. Djabbarova Y.A.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=jrpYfYkAAAAJ&citation_for_view=jrpYfYkAAAAJ:qjMakFHDy7sC